

Evaluación del comportamiento reológico en función de la temperatura de una Fruit Beer de fresas

L. Garcia Mureño², F. Castañeda-Zamudio¹, E. Diaz-Castellanos², K. Diaz-Castellanos², E. Hernández-Aguilar^{2*}

¹Altas Cervezas Brewing Co, Norte 28 777, col. El Edén, Orizaba, Ver. C.P. 94324 Orizaba, Ver., México

²Facultad de Ciencias Químicas Campus Orizaba-Cordoba, Universidad Veracruzana, Prol. Oriente 6 No. 1009. 94340, Orizaba, Ver., México

[*eduhernandez@uv.mx](mailto:eduhernandez@uv.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo del presente trabajo es la evaluación del comportamiento reológico en función de la temperatura de una Fruit Beer de fresas. Se determinaron parámetros fisicoquímicos para poder comparar los valores obtenidos con los presentados en la literatura para cervezas lager y Ale tradicionales. El análisis reológico utilizó un viscosímetro Brookfield DV2-LV con adaptador para ultra bajas viscosidades con chaqueta de control de temperatura. Se obtuvieron datos en 4 niveles de temperatura 5, 10, 15 y 20 °C. Se aplicó un análisis de regresión con los modelos de Newton, Bingham (plástico ideal) y Ostwald de Waele. Los resultados mostraron que la Fruit Beer se comporta como un plástico ideal ajustándose al modelo de Bingham obteniendo índice de correlación 0.9985, 0.9954, 0.9954 y 0.9944 para cada temperatura estudiada respectivamente, obteniendo valores de viscosidad entre 0.0028 y 0.0018 Pa·s y un esfuerzo umbral entre 0.1774 a 0.1765 Pa.

Palabras clave: Reología, Modelo Bingham, Cerveza, Cerveza de Fruta.

Abstract

The aim of this work is determinate the temperature effect on rheological properties for strawberry Fruit Beer. Physicochemical parameters were determined to compare the values of a Fruit Beer with the traditional Lager and Ale beers showed in the literature. Rheological analysis used a Brookfield DV2-LV viscometer with an ultra-low viscosity adapter with a temperature control jacket. The data were obtained at 4 temperature levels 5, 10, 15 and 20 °C. and regression analysis was applied with the Newton, Bingham (ideal plastic) and Ostwald de Waele models. The results showed that Fruit Beer behaves like an ideal plastic, adjusting to the Bingham model, obtaining a correlation index of 0.9985, 0.9954, 0.9954 and 0.9944 for each temperature studied, respectively. Obtaining viscosity values between 0.0028 and 0.0018 Pa·s and a stress yield point between 0.1774 and 0.1765 Pa.

Key words: Reology, Bingham Model, Beer, Fruit Beer.

Introducción

La cerveza es una bebida popular baja en alcohol que proporciona beneficios a la salud cuando se consume con moderación. Tiene cuatro materias primas: cebada malteada, lúpulo, agua y levadura. Tiene cantidades importantes de minerales y nutrientes esenciales como potasio, magnesio, calcio, fósforo y una pequeña cantidad de sodio y vitaminas del complejo B, así como importantes cantidades de otros compuestos biológicamente activos con actividad antioxidante [1]. Además ésta bebida fermentada contiene gran cantidad de polifenoles que se relacionan directamente con un menor riesgo cardiovascular [2], siendo ésta una ventaja contra otras bebidas alcohólicas.

El sector de la cerveza artesanal en México aumentó su producción, desde 110 943 hL en 2017 hasta alcanzar los 189 250 hL en 2018, mostrando una tasa media de crecimiento anual en el periodo del 53.29% [3] , lo cual indica la importancia actual de este sector en la industria en México, que se caracteriza por tener muchos productos debido a que cada cervecería busca tener un estilo particular que es un aporte al valor agregado. El “Beer Judge Certification Program” (BJCP) registró 113 estilos de cerveza en la guía 2008, aumentando éste número a 149 para el año 2015 [4]

Una de las principales razones del incremento de estilos es la creación de recetas que agregan un ingrediente adjunto a los componentes clásicos de la cerveza, el cual tiene la función de darle un sabor o aroma especial a la misma [5]. Existen estilos que incluyen fruta a su fórmula como lo son: Fruit Lambic, Fruit Beer, Fruit and Spice Beer y el Speciality Fruit Beer [4], lo que añade diferentes características al producto terminado. Por tanto, el desarrollo de nuevos productos y la mejora de la calidad de la cerveza están relacionados al estudio de sus propiedades físicas y sus componentes individuales. Una de las propiedades físicas críticas de ésta bebida es la viscosidad. La cerveza muestra un comportamiento reológico casi ideal catalogándolo así como un fluido newtoniano para los estilos tradicionales [6], mostrando cambios únicamente en función de la temperatura aplicada en los análisis [7].

El objetivo del presente trabajo fue determinar los cambios en el comportamiento reológico en diferentes niveles de temperatura y en las propiedades fisicoquímicas de una cerveza de diseño Fruit Beer base Ale, generados por el ingrediente adjunto añadido en la receta, pulpa de fresas. El estudio aporta información de variables importantes en la percepción del consumidor no incluidas en las estadísticas vitales de un esquema de evaluación proporcionado por el BJCP.

Metodología

Materiales

Se utilizó como base una cerveza tipo Ale desarrollada con 96.35% de maltas base y 3.65% Malta caramelo. La fermentación se efectuó con una levadura Safale S-04. A la base se le añadió un 5% de pulpa de fresas (*Fragaria x ananassa Duch*). Se realizó una fermentación a 18°C con control de temperatura y posteriormente se maduró por un periodo de 10 días a 4°C. El muestreo se realizó *in situ* en las instalaciones de Altas Cervezas Brewing Co, como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Muestreo in situ en la salida del fermentador

Caracterización de la Cerveza

Una vez terminado el proceso de fabricación, se realizó la caracterización fisicoquímica del producto, tomando como referencia la Norma Oficial Mexicana “NOM-199-SCFI-2017: Bebidas alcohólicas. Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”. Los análisis realizados y equipos ocupados se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. parámetros de caracterización de la cerveza artesanal.

Parámetro	Equipo
Grados Plato	Refractómetro
Grado Alcohólico	Ebullómetro
Temperatura	Termómetro mercurio
pH	Potenciómetro
Color	Colorímetro
Dióxido de Carbono	Medidor portátil de CO ₂

Determinación del comportamiento reológico

Se utilizó un viscosímetro rotacional Brookfield DV2-LV con aguja tipo ULA modelo BROOK00130 y chaqueta de control de temperatura (Figura 2). Se aplicaron velocidades de corte de 1 a 5 RPM en intervalos de 1 RPM y de 10 a 200 RPM en intervalos de 5 RPM. La medición se realizó por triplicado en 4 niveles de temperatura: 5, 10, 15 y 20 °C, este intervalo fue seleccionado por que comprende la temperatura de servicio hasta la temperatura ambiente a la cual se realizan las operaciones de maduración y envasado.

Figura 2. Viscosímetro Brookfield con chaqueta de calentamiento y baño termostático

La determinación del comportamiento reológico se hizo mediante un análisis de regresión ajustado al modelo de Newton, que normalmente se usa para describir el comportamiento de la cerveza [6], sin embargo, por la presencia de pulpa de fruta se aplicaron análisis de regresión para los modelos de Bingham (plástico ideal) y Ostwald de Waele (pseudoplástico).

Por otra parte, se hizo el análisis estadístico de los resultados usando el software *Minitab® 18*, usando como factor la temperatura y como respuestas la viscosidad aparente y el esfuerzo umbral. Se tuvieron dos hipótesis, la H_0 indica que la temperatura no afecta la viscosidad, mientras que la H_1 señala que la temperatura si es factor de influencia en dicho parámetro. También se utilizó *Minitab® 18* para obtener un modelo de regresión que correlacione la temperatura con las variables reológicas.

Resultados y discusión

Características de la cerveza

En la Tabla 2 se observan los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica, donde se comparan los valores de la cerveza de diseño contra cervezas lager y ale tradicionales. El valor del pH de la muestra fue de 4 en comparación con los de una lager con pH 4.36 o una Ale que comprende valores entre 4.2 y 4.4. El grado alcohólico para la Fruit Beer es inferior a las tradicionales Lager y Ale. Por otro lado, los Grados Plato también son inferiores en comparación con las cervezas tradicionales.

Tabla 2. Comparación de las características fisicoquímicas de la cerveza *Fruit Beer* vs. Tipo ale y lager tradicionales

Parámetro	Valor Fruit Beer	Cerveza Lager	Cerveza Ale
Grados Plato (°P)	6	8.75-9.75 [8]	8.76-9.64 [9]
Grado Alcohólico (°GL)	5.6	6.32 [10]	6.2 [11] [12]
Temperatura (°C)	10	12-15 [13]	12 [14]
pH	4	4.36 [10]	4.2-4.4 [15]
Color (SRM)	6	5.3 [16]	2.83 [17]
CO ₂	2.5	---	1.2 [17]

Comportamiento reológico

La Figura 3 muestra los datos reológicos experimentales obtenidos en diferentes niveles de temperatura. A diferencia de otros estudios [6], se puede ver que existe un esfuerzo umbral, difiriendo así con el modelo reológico tradicional de Newton.

Figura 3. Efecto de la temperatura en el comportamiento reológico de cerveza estilo Fruit Beer

Stoupis [18] indica que en las cervezas fermentadas con levadura tipo Ale y que cuentan con alta población celular, el comportamiento reológico tiende a ser plástico de Bingham, concordando con los resultados del presente estudio. La *Fruit Beer* no tiene alta concentración celular, sin embargo, existe la presencia de pulpa de fruta en suspensión y los estudios realizados a jugos con pulpa de fresas indican que la concentración de sólidos solubles e insolubles tienen un efecto sobre la viscosidad aparente en los fluidos no newtonianos derivados de esta fruta [19].

El análisis estadístico obtuvo valores de $P < 0.05$, para el esfuerzo umbral ($P = 0.004$) y para viscosidad ($p = 0.0001$), con lo cual se acepta la hipótesis alternativa, indicando que la temperatura es factor de influencia en la viscosidad de la muestra. La Tabla 3 muestra los análisis de regresión de cada modelo reológico. El modelo de Ostwald presentó índices de correlación inferiores a 0.9 debido a la tendencia lineal de los datos experimentales en el rango de temperaturas estudiadas. El modelo de Newton presentó valores de R^2 entre 0.92 y 0.95, sin embargo, el modelo que presentó índices de correlación superiores a 0.99 fue el de Bingham, lo que significa que se puede usar para describir adecuadamente los cambios en el comportamiento reológico dependiendo la temperatura utilizada.

Tabla 3. Comparación de los análisis de regresión de los modelos reológicos

Temperatura 5°C	Viscosidad (Pa s)	Esfuerzo Umbral (Pa)	índice de Flujo	R ²
Newton	0.0041	----	N/A	0.9527
Bingham	0.0028	0.1774	N/A	0.9985
Ostwald	0.114	N/A	0.3092	0.8749
Temperatura 10°C	Viscosidad (Pa s)	Esfuerzo Umbral (Pa)	índice de Flujo	R ²
Newton	0.0037	N/A	N/A	0.944
Bingham	0.0024	0.1722	N/A	0.9954
Ostwald	0.1176	N/A	0.2785	0.851
Temperatura 15°C	Viscosidad (Pa s)	Esfuerzo Umbral (Pa)	índice de Flujo	R ²
Newton	0.0035	N/A	N/A	0.9378
Bingham	0.0022	0.171	N/A	0.9954
Ostwald	0.1194	N/A	0.2626	0.8383
Temperatura 20°C	Viscosidad (Pa s)	Esfuerzo Umbral (Pa)	índice de Flujo	R ²
Newton	0.0032	N/A	N/A	0.9227
Bingham	0.0018	0.1765	N/A	0.9944
Ostwald	0.1268	N/A	0.2339	0.8273
Modelo de predicción				
Temperatura – Viscosidad aparente (Bingham)		$\mu_{\text{Bingham}} = -6 \times 10^{-5} T + 0.0031$	R ² =0.9846	

Los datos de viscosidad y temperatura se ajustaron a un modelo lineal (ver modelo de predicción en la Tabla 3) demostrando la relación entre viscosidad y temperatura, obteniendo un índice de correlación $R^2 = 0.9846$, sin embargo, el esfuerzo umbral no mostró una correlación con la temperatura, presentando datos en un rango de 0.1710 – 0.1774 Pa.

Trabajo a futuro

Se evaluarán fisicoquímicamente las nuevas recetas desarrolladas por Altas Cervezas Brewing Co. Así como las trayectorias reológicas en sus procesos a fin de estandarizar sus parámetros de calidad y encontrar posibles cambios en la composición de las cervezas, igualmente para contribuir al estado de arte y desarrollo de los procesos de fabricación de cerveza artesanal.

Conclusiones

El comportamiento de la cerveza artesanal Fruit Beer tipo Ale estudiada presentó diferencias en los parámetros fisicoquímicos con los resultados establecidos en la literatura para las cervezas tipo Ale y Lager. Los valores obtenidos en el análisis reológico indicaron que el modelo de Ostwald de Waele es el que presenta un índice de correlación menor a 0.9, haciéndolo menos indicado para su aplicación en el presente estudio. Los valores de R^2 superiores a 0.99 presentados por el modelo de Bingham lo hacen el idóneo para explicar el comportamiento de la cerveza de acuerdo con la temperatura que se le aplique. Sus valores de esfuerzo umbral comprendidos entre 0.1774 y 0.1765 Pa, indican que dicho fluido se comporta como un plástico ideal a diferencia de las recetas tradicionales de cervezas Ale y Lager que se comportan como fluidos newtonianos.

Agradecimientos

Se agradece al Proyecto PFCE 2019 por el recurso otorgado para la adquisición de equipo de laboratorio utilizado en el desarrollo de este trabajo.

Referencias

- [1] B. Patraşcu L., M. Bejan y I. Aprodu, "Quality parameters of fruit beers available on romanian market," *Scientific Study & Research: Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry*, vol. 19, no. 3, pp. 323-335, 2018.
- [2] I. Moreno Indias, "Beneficios de los polifenoles contenidos en la cerveza sobre la microbiota intestinal," *Nutrición Hospitalaria*, vol. 34, no. 4, pp. 41-44, 2017.
- [3] Asociación de Cerveceros Artesanales de México, "Reporte de la Industria Cervecera Mexicana 2018," ACERMEX, Ciudad de México, 2018.
- [4] Beer Judge Certification Program, "Guía de Estilos de Cerveza 2015," BJCP Inc, 2015.
- [5] P. Jaramillo, "Cervezas artesanales, un mercado que emerge bien," *Revista Gestión*, no. 269, pp. 50-55, 2016.
- [6] L. Severa, J. Los, S. Nemodová y J. Buchar, "On the rheological profile of malt wort during processing of substrate for lager beer," *Journal of Food Physics*, vol. 22, no. 2, pp. 5-16, 2009.
- [7] R. Cardoso de Oliveira y S. T. Davantel de Barros, "Efeito da temperatura no comportamento reológico da cerveja filtrada por microfiltração," *Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais*, vol. 13, no. 2, pp. 157-168, 2011.
- [8] M. T. Ortega, "Elaboración de cerveza tipo lager a partir de malta y adjuntos cerveceros de sorgo", Monterrey: ITESM, 2001.
- [9] N. H. Távara Ramos, "Formulación y caracterización de cerveza artesanal tipo Ale a partir de la vaina de algarroba (*Prosopis pallida*) Y cebada malteada (*Hordeum vulgare*)," Piura: Edit. de la Facultad de Ingeniería Industrial, 2018.
- [10] G. A. Mencia y R. D. Pérez, "Desarrollo de una cerveza artesanal ale y lager con malta de maíz (*Zea mays*), cebada (*Hordeum vulgare*) carbonatada con azúcar y miel de abeja," Honduras: Escuela Agrícola Panamericana, 2016.
- [11] Á. P. Fuentes Ruano y E. K. Fuentes Ruano, "Obtención de cerveza artesanal tipo Ale oscura utilizando un equipo biorreactor de nivel piloto," Ibarra: Edit. Universidad Técnica del Norte, 2015.

- [12] G. J. Cedeño Briones, J. A. Mendoza Alonzo y D. L. Zambrano Velásquez, "Evaluación fisicoquímica y sensorial de cerveza artesanal tipo Ale con almidón de papa como adjunto y especias," Calceta: ESPAMMFL, 2017.
- [13] C. M. Espejo, "Optimización del tiempo y temperatura en los procesos de cocción y fermentación para la elaboración de cerveza doble malta," La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 2014.
- [14] D. A. Díaz Alulema, "Elaboración de cerveza artesanal tipo Ale a partir de malta preparada con amaranto y otros cereales," Quito: Universidad de las Américas, 2018.
- [15] C. A. Pérez Macedo, "Obtención de cepas de *Saccharomyces cerevisiae* mejoradas para su uso en cerveza tipo Ale," Querétaro: UAQ, 2017.
- [16] H. A. Rodríguez, "Determinación de parámetros físico-químicos para la caracterización de cerveza tipo lager elaborada por Compañía Cervecera Kuntsmann S.A.," Valdivia: Universidad Austral de Chile, 2003.
- [17] H. F. Solís García y A. E. Galarza Vera, "Elaboración de cerveza Amber Ale de alta fermentación saborizada y aromatizada con frutas y plantas aromáticas ecuatorianas, Quito: UCE," 2018.
- [18] T. Stoupis, G. G. Stewart y R. A. Stafford, "Mechanical agitation and rheological considerations of Ale yeast slurry," *Journal of the American Society of Brewing Chemists*, vol. 60, no. 2, pp. 58-62, 2002.
- [19] L. Juszczak y T. Fortuna, "Viscosity of concentrated strawberry juice. Effect of temperature and soluble solids content," *Electronic Journal of Polish Agricultural Universities*, vol. 6, no. 2, 2003.